

**ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРДА ЙИГИЛИШ
ҚАРОРЛАРИНИНГ МУҲИМ АҲАМИЯТИ****Хасанова Сарвиноз Ўктамжон қизи**

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931002>

Барчамизга тарихдан маълумки, Амир Темурнинг одилона сиёсати ва қонунларнинг барча соҳаларда одилона амалга оширилиши шундай ҳайратомус натижалар бердики, мўғуллар бир юз эллик йил вайронага айлангирган Турон юрти Соҳибқирон ҳукмронлиги замонида келиб, қисқа вақт оралиғида барча соҳаларда жаҳоннинг энг қудратли, иқтисодий барқ урган, маданий ҳаёти юксалган, бунёдкорлиги бемисл ривожланган мамлакатга айланди. Ўрта асрлар давридаёқ Амир Темур ҳозирги давр ибораси билан айтганда эркин фуқаролик жамиятига асос солди. Бу соҳибқирон “Тузуқлари” амалдаги нақадар мукамал қонунлар жамланмаси эканлигини ёрқин исботи бўлди. “Тажрибамдан маълумки, гарчи ишнинг қандай яқунламаси тақдир пардаси орқасида яширин бўлса ҳам ақли расо, ҳушёр кишилардан кенгаш тадбир истаб, фикрларини билмоқ лозимдир. Маслаҳатчилар ва кенгаш еғилганда олдимиздаги ишларнинг яхши ёмон, фойдаю зиён томонлари, уларни амалга ошириш ёки оширмаслик ҳақида сўз очиб улардан фикр сўрар эдим. Сўзларини эшитгач ишнинг иккала томонини мушоҳада қилиб, фойда зиёнларини кўнглимдан кечирардим, унинг ҳатарли томонларига кўпроқ эътибор назари билан қарардим: қайси бир ишда икки хатар мавжуд бўлса, уни бажаришдан воз кечардим ва бир хатарли ишни ихтиёр этардим.

Ишларимни барини кенгаш билан юргизиб, уни бажаришда тўғри тадбир қўллар эдим. Бир ишга киришмай туриб, ундан чиқиш йўлларини ўйлаб қўяр эдим.

Яна тажрибамдан ўтказдимки, кенгаш ахли бирлик, иттифоқлик билан сўзда собит, ишда чидамли бўлишлари шартдир. Ҳар кимдан сўз олиб кенгаш қилар эдим, лекин айтилган ҳар бир маслаҳатнинг яхши ёмон томонларини ўйлаб кўриб фойдалисини танлаб олардим.”

Мамлакатимизда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар, давлат ва бошқарув органларида, маҳаллий ҳокимликлар, ўзини-ўзи бошқариш органларида, корхона ҳамда ташкилотларда иш фаолиятини ташкил этиш, юклатилган вазифаларни ижросини ташкил этиш ва соҳага оид муҳим масалаларни ўзининг йиғилишларида кўриб чиқиш ва кўрилган

масалалар юзасидан тегишли қарорлар қабул қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 82-моддасида ҳам Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қонунчилик палатаси ва Сенатининг қарорлари қонунчилик палатаси депутатлари ёки Сенатнинг аъзолари умумий сонининг кўпчилиги овози билан қабул қилиниши аниқ белгилаб қўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг қонунчилик палатаси ва Сенати ўз ваколатларига киритилган масалалар юзасидан қарорлар қабул қилади.¹

В.С.Михайловнинг таъкидлашича, умумий йиғилиш қайси ташкилотнинг органи эканлиги тўлиқ аниқ эмас, чунки "бошқарув органи" тушунчаси унинг маълум бир ташкилотга тегишли эканлигини англатади ва у маълум бир ташкилотнинг юридик фаолиятини амалга ошириш учун шаклланади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси "Прокуратура тўғрисида"ги қонуннинг 19-моддасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида Бош прокурор раислигида, унинг биринчи ўринбосари, ўринбосарлари, ҚҚР прокурори, прокуратура органларининг бошқа ходимларидан иборат таркибда хайъат тузилади. Хайъатнинг таркиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида, ҚҚР прокуратурасида, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокуратураларда ва уларга тенглаштирилган прокуратураларда тузиладиган хайъатлар маслаҳат органлари бўлиб, хайъат йиғилишларида улар қонунийлик ва жиноятчилик ҳолатига, прокуратура органларининг фаолиятига, Бош прокурорнинг буйруқлари ва кўрсатмаларининг ижросига, кадрларни танлаш, жой-жойига қўйишга доир ва бошқа масалаларни кўриб чиқади, прокурорларнинг прокуратура органлари тузилмавий бўлинмалари раҳбарларининг ва бошқа ходимларининг ҳисоботларини эшитади.

Хайъат қарорлари асосида тегишли прокурорлар буйруқлар чиқариши мумкин.²

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми Пленум аъзоларининг камида учдан икки қисми ҳозир бўлган тақдирда ваколатлидир.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми:

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2023.

² Ўзбекистон Республикасининг "Прокуратура тўғрисида"ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 29.08.2001 й. 257-Ш-сонли.

- суд амалиётини умимлаштириш материалларини кўриб чиқади ва қонунчиликни қўллаш масалалари бўйича тушунтиришлар беради;

- қонунчилик ташаббуси таркибида ишлаб чиқилган қонун лойиҳаларини Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатасига киритиш тўғрисидаги масалани кўриб чиқади;

- Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судига Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари нормаларига расмий шарҳ бериш масалалари юзасидан мурожаат киритиш, шунингдек муайян ишда қўлланилиши лозим бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқлиги тўғрисидаги судлар ташаббуси билан киритилган масалалар юзасидан Ўзбекистон Республикаси Конституциявий судига мурожаат киритиш ҳақидаги тақдимномасини кўриб чиқади;

- Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузуридаги илмий-маслаҳат кенгаши таркибини тасдиқлайди;

- Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг тақдимномаларига биноан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёсатининг таркибини, судлов ҳайъатларининг таркибини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг котибини тасдиқлайди;

- Ўзбекистон Республикаси Олий суди Раёсатининг иши тўғрисидаги ахборотни, шунингдек судлов ҳайъатлари фаолияти ҳақидаги маърузаларни эшитади;

- Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди, ҚҚР суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари, ҚҚР маъмурий суди, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судлари раисларининг қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғрисидаги, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қонунчиликни қўллаш масалалари бўйича тушунтиришлари бажарилиши ҳақидаги маърузаларини эшитади”.

Шунингдек, акциядорлик жамиятларида ҳам умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва ижроия органи жамиятнинг бошқарув органи эканлиги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги (06.05.2014 йил қабул қилинган ЎРҚ-370-сон)

Қонуннинг

57-моддасида белгилаб қўйилган.³

Ҳуқуқий таълимотимизда мавжуд бўлган юридик фактлар орасида йиғилиш қарорлари энг кам ўрганилганларидан биридир. Табиийки, бунга сабаб йиғилиш қарорларига конкрет қонуний таъриф йўқлиги, уни тартибга солувчи нормалар етарлича мавжуд эмаслиги билан боғлиқ. Мажлислар, йиғилишлар қарорлари фуқаролик-ҳуқуқий аҳамиятга эга омиллар сифатида қаралади.

Йиғилиш” юридик шахсларнинг бошқарув органи бўлиб, йиғилишда иштирок этиш ва овоз бериш орқали юридик шахс иштирокчилари юридик шахсни бошқариш имкониятига эга бўладилар.

Йиғилишда овоз бериш фуқаролик-ҳуқуқий жамият аъзосининг аниқ қарор қабул қилишдан манфаатдорлиги билан бевосита белгиланади.

А.В.Майфат, Д.В.Ломакин, А.И.Каминка каби муаллифлар йиғилишда қатнашиш ҳуқуқини уни ҳуқуқий лаёқатнинг элементи (хусусан, корпоратив ҳуқуқ лаёқати - корпоратив ҳуқуқий муносабатларнинг иштирокчиси бўлиш қобилияти) киритиш ёки уни субъектив ҳуқуқ деб билиш нуқтаи назаридан кўриб чиққанлар.

В.А.Белов иштирокчиларнинг ҳуқуқларини ва уларни юзага келтирадиган аниқ ҳолатлар ва ҳуқуқий фактларга боғлиқлигини таҳлил қилиб, бундай вазиятда корпоратив ҳуқуқларни ҳуқуқий муносабатлар шаклида қўйиш мумкин эмас, балки ҳуқуқий шаклда инвестиция қилиниши мумкин деган хулосага келади.

"Йиғилиш" тушунчасининг турли хил маънолари, аслида, бир хил ҳодисани - юридик шахс органи фаолиятида ёки доимий бошқарувни шакллантирмасдан бошқарувни амалга оширувчи шахсларнинг фаолиятида ифодаланган бошқарув функциясини амалга ошириш усулини акс эттиради. Йиғилишда овоз бериш фуқаролик-ҳуқуқий жамият аъзосининг аниқ қарор қабул қилишдан манфаатдорлиги билан бевосита белгиланади.

Йиғилиш қарорлари шундаймуҳим ҳуқуқий ҳужжатки, ҳатто маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиб, ҳуқуқбузарларга нисбатан маъмурий жазолар бериш ҳақида қарорлар қабул қилади.

³ Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 06.05.2014 й. ЎРҚ-370-сонли.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 243-моддасига мувофиқ болалар масалалари бўйича комиссиялар ўзларига таълуқли маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни комиссия таркиби аъзоларининг (ҳокимият, ички ишлар, халқ таълими ва ҳ.к.) камида ярми мавжуд бўлганда кўриб чиқишга, ушбу кодекснинг махсус қисмида назарда тутилган маъмурий жазоларни ўзларига берилган ваколатлар доирасида қўллашга ҳамда оддий кўпчилик овоз билан қарорлар қабул қилишга ҳақлидир.

Баён этилганлардан келиб чиқиб, қонунчиликка қуйидаги таклифларни бериб ўтмоқчимиз:

1. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига йиғилиш қарорлари бўйича алоҳида модда киритилишини;

2. Жисмоний ва юридик шахслар учун муҳим бўлган йиғилиш қарорлари ва унинг ижроси оммавий ахборот воситаларида доимий ёритиб бориш;

3. Йиғилишларда кўриладиган масалалар юзасидан жисмоний ва юридик шахслар томонидан билдириладиган таклифларга эътибор қаратиш.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, йиғилиш қарорлари муҳим фуқаролик-ҳуқуқий ҳужжат эканлигидан ҳамда унинг натижасида кўплаб ҳуқуқий муносабатлар юзага келиши мумкинлигидан келиб чиққан ҳолда, бу соҳада изланиш олиб борган кўплаб ҳорижий олимларнинг илмий изланишларидан ҳамда халқаро қонунчиликдаги мавжуд нормалардан ўрганишлар олиб бориш ва уни миллий қонунчилигимизга жорий этишга таклифлар киритиш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Тошкент: Ўзбекистон, 2023. –Б. 8-9.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. –Тошкент: Адолат, 2018. 85-б.
3. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси. –Тошкент: Адолат, 2018.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 29.08.2001 й. 257-II-сон.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни//

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 06.05.2014 й. ЎРҚ-
370-сон.

